

தமிழ் இலக்கியங்களில் இனக்குழுப் பண்புகளும், சூழலியலும்

Ethnic Group Traits and Ecology in Tamil Literature

பா. எமி கார்மைக்கேல் பால், முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 21111074022005, தமிழியல் ஆய்வு மையம்,

ம.தி.தா. இந்து கல்லூரி, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

P. Emi Karmichael Paul, Research Scholar, Register No: 21111074022005, Tamil Research Centre, M.D.T. Hindu College, Manonmaniyam Sundaranar University, Thirunelveli, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3438-5521>

முனைவர் A. ரந்திர் குமார், உதவிப்பேராசிரியர், வெ.ப.சு. தமிழியல் ஆய்வு மையம், ம.தி.தா. இந்து கல்லூரி,

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. Randhir Kumar, Assistant Professor of Tamil, Ve. Pa. Su. Tamil Research Centre, M.D.T. Hindu College, Manonmaniyam Sundaranar University, Thirunelveli, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3840-435X>

DOI: 10.5281/zenodo.10122068

Abstract

The ethnographic history of the four lands Kurinji, Mullai, Marudham and Neithal indicated in Tamil Sangam literature is confined to the culture and dialectical life of the respective ancient inhabitants of Tamil Nadu. The inherited anthropological and conceptual ecological themes and transgenerational transmission of the ethnic group become the history of the respective ethnic groups. It entails knowledge, belief, habit, art, morals, laws, attitudes, actions, literature, language, and religion and each forms the morals of humankind. Further, a natural environment is the basic of these bioethics, which spread like a food chain. Everyone is concern about the environment in contemporary circumstances, it is imperative to ensure that the Tamil ethnic groups who live in the four types of land are inclined to different natural environments and have been preserving nature for a long time. The proclaimed so-called environmentalists nowadays are upholding the western connotations of environment protection, it is indicated from the Sangam literature that Tamil ethnic groups have been pioneers in preserving, cultivating and rejuvenating natural resources. The Tamil society also entails the tradition of the sound concept of "sharing and relationship" rituals with nature implying the responsibility-driven utilization of the natural resources without exploiting the same for selfish incentives. The inferences from the literature also implied that the Tamil inhabitants of all four lands had a moral in re-creating the biodiversity environment, giving them as valuable resources to the future generation.

Keywords: Ethnic Group, Traits, Ecology, Sangam Literature, Tamil Culture.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறும் நால்வகை நிலங்களின் இனக்குழு வரலாறு என்பது அந்தந்த குழுக்களின் பண்பாடு மற்றும் அதன் இயங்கியல் வாழ்வுடன் தொடர்புடையது. இதன் மானுடவியல் மற்றும் கருத்தியல் வாழ்நிலை சார்ந்த சுற்றுச்சூழலின் கருப்பொருளாக

இருப்பதால், பல தலைமுறைகளாகத் தொடரும் ஒழுங்குகள் இனக்குழுக்களின் வரலாறாகவே அமைந்து விடுகிறது. அதிலிருந்து அறிவு, நம்பிக்கை, பழக்கம், கலை, ஒழுக்கம், சட்டங்கள், மனப்பான்மை, நடவடிக்கைகள், இலக்கியம், மொழி, சமயம் என ஒவ்வொன்றும் மானுடத்தின் நன்னெறிகளாக அமைகின்றன. சங்கிலித் தொடர்போல பரவும் வாழ்வியல் நியதிகளுக்கு அடித்தளமாக அமைவது இயற்கையோடு இணைந்த சுற்றுச்சூழலாகும். சுற்றுச்சூழல் என்பது இன்று பரவலாக அனைவரும் அக்கறை கொள்வது போன்று ஓர் உணர்வை பிரதிபலித்து வரும் சூழலில், நால்வகை நிலங்களில் வாழ்ந்த தமிழ் இனக்குழுக்கள் சுற்றுச்சூழல் மீது பற்று கொண்டு இயற்கையோடு இணைந்து, காலம் காலமாக இயற்கையைப் பேணிப்பாதுகாத்து வருவதை உறுதி செய்வது இன்றையத் தேவையாகும். பொதுவாக, இன்றைய சுற்றுச்சூழல்வாதிகள் என தங்களை முன்னிறுத்திக் கொள்பவர்கள் அதனை பாதுகாப்பதாகவும், புதுப்பிப்பதாகவும் ஒரு சிந்தனையை மேற்கத்திய அணுகுமுறையிலிருந்து முன்வைத்தாலும் இயற்கை வளங்களை தொன்றுதொட்டு பாதுகாத்து, பராமரித்து வருவதில் தமிழ் இனக்குழுக்கள் முன்னோடிகளாக இருந்திருக்கின்றன என்பதை இலக்கியத்திலிருந்து சுட்டிக்காட்டுதல் அடித்தளமானது. அதுமட்டுமல்ல இயற்கை வளங்களை சுயலாபங்களுக்காக சுரண்டாமல், இயற்கை மீது வன்முறை நிகழ்த்தாமல் பல்லுயிர்ச்சூழலை மறு உருவாக்கம் செய்து, அடுத்த தலைமுறையினருக்கு நஞ்சில்லா வளங்களாகத் தருவதற்கும், சுற்றுச்சூழல் மீது பொறுப்பை உணர்த்துவதற்கும் அடிப்படையாக இருக்கின்ற தமிழ் இலக்கியங்களின் பகிர்வு, உறவு ஆகிய உயரிய பண்புகளை பறைசாற்றுதல் இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

கலைச்சொற்கள்: இனக்குழு, பண்புகள், சூழலியல், சங்க இலக்கியம், தமிழ் கலாச்சாரம்.

முன்னுரை

சார்லஸ் டார்வின், காரல் மார்க்ஸ் மற்றும் கிரேக்க மெய்யியலாளர் போன்றவர்கள் உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியைப் பற்றி பேசும்போது நியாண்டர்தால் மனிதனிலிருந்து இன்றைய குடியமர்வுச் சமூகம் வரை மனித குலத்தின் வளர்ச்சியை பல்வேறு தர்க்கங்களால் விவாதித்துள்ளனர். குறிப்பாக நாடோடிகளாகவும், மேய்ச்சல் சமூகமாகவும், வேளாண் சாகுபடியாளர்களாகவும் வாழ்ந்த வாழ்க்கைச் சூழல் ஒவ்வொரு இனக்குழுவின் இடப்பெயர்ச்சியிலும், குடியமர்விலும் நிகழ்ந்திருக்கிறது. விவிலியத்தின் பழைய ஏற்பாட்டில் காணப்படுகின்ற யூதர்கள் எகிப்தில் நானூறு ஆண்டுகள் மேற்கொண்ட பயணங்களிலும் இந்த வரலாற்றைக் காணமுடிகிறது. இது போன்ற வாழ்நிலைக்கு சுற்றுச்சூழல் கரிசனையே அடிப்படையாக அமைகின்றது. அனைத்து உயிரினங்களின் உயிர்ச்சூழல், உயிரியல் சார்ந்த வாழ்வுச் சூழலில் ஒவ்வொரு மானுடத்தின் பொறுப்பும், பங்களிப்பும், அடையாளமும்

அடங்கியிருக்கின்றன. இதில் தனக்கென தனித்த அடையாளங்களையும், உணவு இறையான்மையையும் பின்பற்றி வாழ்ந்து வருகின்ற சூழலியலை இனவரைவியல், மானுடவியல் மற்றும் பண்பாட்டு ஆய்வாளர்கள் பலர் எடுத்துரைக்கின்றனர். உயிர் வாழ்வதற்கான உணவு, இருப்பிடம் என்பதையும் கடந்து இன்றைய நவீன அறிவியல் மற்றும் சந்தைப் பொருளாதாரத்திலும் வளர்ந்து வரும் வளர்ச்சியானது ஒவ்வொரு இனக்குழுவின் இனவரைவியல் பண்பாட்டிலும், சுற்றுச்சூழலிலும் மிக முக்கியமான இடத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்ச்சூழலில் இவற்றை அளவிடும்போது சங்ககால இலக்கியங்களும், நால்வகை நிலங்களில் வாழ்ந்த மானுடத்தின் பண்பாட்டுப் பரிமாணமும் தற்கால இலக்கிய வரலாற்றுக் கட்டமைப்பில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இருப்பதை இக்கட்டுரை எடுத்தியம்புகிறது.

தமிழ் இனக்குழுப் பண்புகள்

ஐம்பூதங்களாகிய நிலம், நெருப்பு, நீர், காற்று, ஆகாயம் ஆகிய ஒன்றோடொன்று கலந்தவை தான் உலகம் என்கிறது தொல்காப்பியம். இக்காப்பியம் தான் தமிழ் இனக்குழுக்கள் சுற்றுச்சூழலில் உயர்ந்து வாழ்ந்த நிலையை மாண்போடு கூறுகின்றது என்பதிலிருந்து இக்கட்டுரையின் தரவுகள் விரிகின்றன.

நிலம் நீர் தீ வளி விசம்போடு ஐந்தும்

கலந்த மயக்கம் உலகம் என்கிறது (தொல். பொருள். மரபியல், நூ. 635)

பொருளதிகாரத்தின் முதல் இயலான அகத்திணையியலில் முதல், கரு, உரி என முழங்கப்பெறும் விளக்கங்களும் இதன் அடியொற்றியே வருகின்றன. காடுறை உலகம், மைவரை உலகம், தீம்புனல் உலகம், பெருமணல் உலகம் எனத் தொல்காப்பியர் நிலங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட திணையியல் சூழலைத்தான் குறிப்பிடுகிறார். இது தமிழின் மிகத்தொன்மையான சான்றாகும். இதனையே பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகம், ஐவகை நிலங்களிலும் தனித்தனிப் பண்பாடு, வாழ்வியல் முறைகளைக் கொண்டிருந்தனர், இவற்றைப் பற்றி எழுதுவது இனவரைவியல் என்கிறார் கா. சிவத்தம்பி (பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகம், ப. 83). இவர் குறிப்பிடும் தரவுகளில் ஒவ்வொரு இனக்குழுவின் அடையாளமாக, இயற்கை சார்ந்த, நிலம் சார்ந்த திணையியல் வாழ்நிலையே மூலக்கருவாக அமைந்துள்ளதைக் காண முடிகின்றது.

மேற்கத்திய அறிவொளியில் தமிழ்மக்கள் குன்றுகளிலிருந்தும், காடுகளிலிருந்தும் வளமான சமவெளிப் பகுதிக்கும் அல்லது வேறு கடற்கரைப் பகுதிக்கும் சென்ற வரலாற்று ரீதியான இடப்பெயர்ச்சியையும் அல்லது வேறு வகையில் சொல்லப் போனால், புதிய கற்கால வேடர் நிலையிலிருந்து தொடங்கி இடைப்பட்ட நிலையிலுள்ள கால்நடை மேய்ப்பாளர் நிலையைக் கடந்து, நிலைத்த வாழ்க்கை நிலையை உடைய உழவர், மீன் பிடிப்பவர் நிலைக்கு

வந்த வளர்ச்சியையும் இவ்வவகை பிரிவுகளும் வெளிப்படுத்துவது சாத்தியமே (Kamil Zvelebil, 50) என்கிறார் கமில் சுவலபில் என்கிற அறிஞர். ஐந்திணைப் பிரிவு, தொல்காப்பியக் கால தமிழினத்தின் இனவரைவியலை எழுத உதவி செய்கிறது என்று கமில் சுவலபில் கூறுவது தனி நாயகத்தால் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது (Xavier Thaninayagam, 249). நிலம் சார்ந்த இவ்வாழ்வியலில் இருந்தே மக்களின் பண்பாடும் அதனைச் சார்ந்த அறமும் வெளிப்படுவதின் மூலம் ஒரு இனக்குழுவை புரிந்து கொள்ளவும், அணுகவும் முடிகிறது.

இதன் அடிப்படையில் தமிழ் இனக்குழுக்களுக்கும், இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்த சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையே நிலவிய இரண்டு வாழ்வியல் சிறப்பியல்புகள் முக்கியமானவையாகும்.

1) உயிர்ச்சூழலியலோடு இணைந்த உறவு

2) இயற்கை வளங்களைப் பங்கிட்டு வாழ்தல்

அ) உயிர்ச்சூழலியலோடு இணைந்த உறவு

சுற்றுச்சூழல் என்கிற கருத்தாக்கமும், சொல்லாடலும் நம்மை சுற்றியுள்ள புறச்சூழல் சீர்கேடு அடைந்த பின் உருவாக்கப்பட்டவை. அதனால் தான் தமிழ் அகராதியில் சுற்றுச்சூழல் என்கிற சொல்லாடலும் அதற்கான சொற்பொருளும் இடம்பெறவில்லை. ஆனால் 1869 -ல் சுற்றுச்சூழல் என்கிற சொல்லாட்சியை ஏர்னஸ்ட் ஹெகல் உருவாக்கிய சொற்பொருளின் விளக்கம் தமிழ் இலக்கிய சூழலில் இயல்பாக காணக்கிடைக்கின்றது. சுற்றுச்சூழல் என்பது 'OKOLOGIE' என்கிற ஜெர்மன் வார்த்தையிலிருந்து வேரெடுக்கிறது. கிரேக்கத்தில் 'OIKOS' என்பதற்கு வீடு (Home) என்றும் 'LOGOS' என்பதற்கு வார்த்தை (Word) என்றும் உருவாகி, முறையே அந்தந்த வாழ்விடம் சார்ந்த வசிப்பிடத்தைச் சுற்றியுள்ள உயிரினங்களின் வாழ்வியலோடு வாழும் மனிதகுல வாழ்க்கையை சார்ந்த புரிந்துகொள்ளுதல் (J.L. Chapman, M.J. Reiss, 3) என்று ஹெகல் குறிப்பிடுகிறார். இதையே சார்லஸ் எல்ஸ்டன் என்பவர் விலங்குகளையும், தாவரங்களையும் அதன் பண்பாட்டு பழக்கவழக்கங்களையும், அவற்றோடு உள்ள உறவுகளையும் உற்றுநோக்குவதே சுற்றுச்சூழல் (Ecology Principles and Applications, 1995: 4) என்கிறார். தமிழ் இனக்குழுக்களின் நால்வகை 'நிலத்திணையியல்' இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டவையாகும். நிலத்திணை வாழ்வுமுறையானது வெறுமனே இயல்பியல் அடிப்படையிலான பகுப்புக்களாக மட்டும் அல்லாமல் மக்கள் வாழ்வியலோடு இணைந்தவையாக அமைந்திருந்தன. அகத்திணை, புறத்திணை என்கிற ஒழுக்கங்களை வலியுறுத்தும் வாழ்வியலே அந்தந்த இனக்குழுக்களின் சூழலியலாகவும் அமைந்திருக்கின்றன என்பதை குறுந்தொகை இவ்வாறு கூறுகின்றது.

குக்கூ என்றது கோழி; அதன் எதிரே

துட்கென் றன்று என்தூண நெஞ்சம்

தோள் தோய் காதலர்ப் பிரிக்கும்**வாள் போல் வைகறை வந்தன்றால் (குறுந். மருதம், பா. 157) (கமலதேவி, ப. 13)**

என குறுந்தொகை குறிப்பிடுகின்ற ஆண்-பெண் உறவின் அடிப்படையாக விளங்குகிற காதலையும் மக்களுடனான சூழலுடன் இங்கு பொருத்திப் பார்ப்பது சரியானது.

மானுட உறவுகள் மனித வளத்திலிருந்தும், வாழ்க்கை நெறிகளிலிருந்தும் மாறுபடாமல் பின்னிப் பிணைந்திருக்கின்றன. இன்னொரு வகையில் சொல்வதென்றால், சுற்றுச்சூழல் என்பது உயிரினங்களுக்கும் அவற்றோடு தொடர்புடைய இயற்கை வளங்களுக்கும் இடையேயுள்ள உறவைப்பற்றிய படிப்பு, தனி நபராக, ஒட்டு மொத்த மனிதகுல சமுதாயக் கூட்டுறவுடன் கட்டமைக்கப்பட்டது (Dictionary of Ecology and the Environment, 57) என்று கோலின் விளக்கம் அளிக்கிறார். மேற்கண்ட அனைத்து விளக்க முறைகளையும் கொண்ட சூழலியல் அல்லது சுற்றுச்சூழல் என்பது உயிர் வளிமண்டலத்தில் உள்ள அனைத்தையும் இணைக்கும் சிக்கலான வலைப்பின்னலாகும். சுற்றுச்சூழலியல் வலைப்பின்னல் மனிதன் இல்லாமல் இயங்கும். ஆனால் உயிர் மண்டல சூழலியல் இல்லாமல் ஒரு தனி மனிதரோ அல்லது ஒரு இனக்குழுவோ உயிர்வாழ முடியாது (நெடுஞ்செழியன், 89) என்கிறார் சூழலியல் ஆர்வலர் நெடுஞ்செழியன். இவை அனைத்தையும் உற்றுநோக்கும்போது ஒரு இனக்குழு மக்கள் தொகுப்பின் வாழ்வுத் தேவையையும், இயற்கை வளங்களையும், உற்பத்தி சார்ந்த மூலாதாரங்களையும் உயிரினச் சங்கிலியோடு சூழற்சி பெறும் அமைப்பு முறைக்குள் உறவு, என்பது அறம் சார்ந்த ஒன்றாக அமைகின்றது.

பொருளுற்பத்திக்காக இனக்குழுக்கள் உழைக்கின்ற உழைப்பை சூழலியலில் இருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டியது. கருவிகளைக் கொண்டு இயற்கைச் சூழலியலுடன் இணைந்து, ஈடுபடும் பொழுது நிலவுகின்ற உறவை உற்பத்தி உறவு என்கிறோம். வளர்ச்சி என்கிற பெயரில் நடந்த அணை கட்டுதல், நம்மைப் போன்ற ஏழை நாடுகள் தம்மிடம் இருந்த எல்லாவற்றையும் டாலர் சம்பாதிப்பதற்காகவே ஏற்றுமதிக்குத் தயார் செய்வது அல்லது முன்னேறிய நாடுகளைப் போன்ற அகன்ற உற்பத்தியில் ஈடுபடுவது, இவையனைத்தையும் அயல் நாட்டிலிருந்து கடன் வாங்கிச் செய்வது போன்ற அனைத்தையுமே இப்பொழுது இணைத்து யோசிக்கும்போது பூமி வளத்தைப் பாழாக்கிக் கொண்டும், சுற்றுச்சூழலை கெடுத்துக் கொண்டும் தான் எல்லாவற்றையும் செய்திருக்கிறோம் என்று தோன்றுகிறது (சிவராம காரந்த், 1) என்கிறார் சிவராம காரந்த். இவர் கூறுகின்ற கூற்று அடிப்படையில் வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் இன்றைய சூழல் என்பதை யதார்த்தமாகக் காண்பிக்கின்றது.

ஆ) இயற்கை வளங்களைப் பங்கிட்டு வாழ்தல்

தமிழில் காணக்கிடைக்கும் மெய்ப்பொருளியல் விளக்கங்கள், மனிதன் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்குப் புதிய புதிய கர்மங்களைச் செய்கிறான். அதனால் கருமத்தில் கட்டுண்டவன்

ஆகிறான். கருமபந்தம் மனிதனுக்கு உகந்தது அல்ல. கர்மம் செய்து கொண்டே கருமபந்தத்தில் கட்டுப்படாமல் இருக்கும் வித்தையைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கர்மத்தில் மூன்று நிலைகள் அல்லது மூன்று இயல்புகள் இருக்கின்றன. அவை பறித்து வாழ்தல் (வேன்று வாழ்தல்), வகுத்து வாழ்தல், பங்கிட்டு வாழ்தல் (படைத்து வாழ்தல்) என்பனவாம் (நா. பாஸ்கரன், 23) என்கிறது தமிழ் தத்துவ இலக்கியங்கள். இதில் இயற்கையுடன் பேறு கொண்டிருக்கும் மானுடத்தின் அறம் சார்ந்து கவனித்தால், பங்கிட்டு வாழ்தல் என்பது முதன்மையான கருமமாக விளக்கப்படுகின்றது.

நாடோடிச்சமூகமாவும், வேட்டையாடுகின்ற சமூகமாகவும் இருந்தபோது பகிர்ந்துண்ணும் பண்பாடு தமிழ் இனக்குழுக்களிடத்தில் இருந்ததை சங்க இலக்கியத்தில் காணமுடிகின்றது. கானவர்கள் பன்றியை வேட்டையாடி பகிர்ந்து கொண்டதை நற்றிணைப்பாடல் இவ்வாறு கூறுகிறது.

கானவன் எய்த முளவுமான் கொழுங்குறை

தேங்கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு

காந்தளஞ் சிறுகுடிப் பகுக்கும்

ஓங்கு மலை நாடன் (நற்றிணை, பா. 85:8-10) (ந. முருகேச பாண்டியன், ப. 6)

தலைவன், தலைவிக்கு இடையே மேலோங்கும் இப்பகிர்வுமுறை, தமிழ் இனக்குழுக்களின் பண்பாடாகவே வெளிப்படுவதை இதில் காணமுடிகின்றது.

இதனையே வள்ளுவப்பெருந்தகை;

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர்

தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை (குறள் – 322)

என்கிறார். தமிழ் இனக்குழுக்களின் வேட்டையாடுதல், மீன்பிடித்தல், வேளாண்மை செய்தல், உணவு உற்பத்தியில் ஈடுபடுதல், பண்டமாற்று முறையைப் பின்பற்றுதல் இவை அனைத்திலும் பகிர்வு என்பது தான் தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக அமைகின்றது.

தொல்காப்பியத்தின் வெட்சித்திணையில் சொல்லப்படும் எடுத்துக்காட்டுக்களை கவனித்தால் கொடுத்தல் - பெறுதல் என்கிற பகிர்வும் – பங்கீடும் முதன்மையாக இருப்பதைக் காணலாம். இது உழைப்பு, பொருள் என்பதை மட்டும் சாராமல் இயற்கையின் அனைத்து வளங்களை சமமாகவும், தேவை சார்ந்தும் பங்கிட்டுக் கொள்வதை குறிக்கின்றது. இயற்கையின் வளங்கள் மீதும், மனித வளங்கள் மீதும், பொது மூலாதாரங்கள் மீதும் சுரண்டல் என்கிற அதிகாரம் கோலோச்சாமல் ஈகை என்கிற கருத்தே முதன்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது. பொருள் செயல்வகை அதிகாரத்தில் பொருளதிகாரம் என்பதன் பொருளாதாரச் சிந்தனையில் வள்ளுவரும் இதனையே உட்பொருளாக வைக்கிறார். சங்க இலக்கியத்தின் திணையியலானது தனித்த சமூக பொருளியல் வளர்ச்சி ஒவ்வொரு திணையின்

ஒன்றை யொன்று சார்ந்தும், ஒன்றுக்குள் ஒன்று உள்ளுறவு கொண்டும் இருந்தன (பெ.மாதையன், 158) என்பதை இனக்குழுச் சமுதாயங்களின் வரலாற்றில் காணமுடிகின்றது. இதில் ஒவ்வொரு இனக்குழுக்களுக்கும் இயற்கையான உறவு - பகிர்தல் என்கிற பண்பாடே தமிழ் இனக்குழுக்களின் மானுடவியல் பண்புகளாக மேலோங்கி நிற்கின்றன. இக்கட்டுரையின் சாரம்சமே இவ்விரு பண்புகளையும் வெளிக்கொணர்வதாகும்.

இவை முந்தைய இனக்குழுச் சமுதாயத்தால் கையளிக்கப்பட்டவை. தற்காலத்தில் சந்தைப் பொருளாதார அடித்தளம் மட்டுமே எல்லாவற்றையும் தீர்மானிக்கும் என்கிற நடைமுறைக் கோட்பாடு உருவாகிய பிறகு தமிழ் இனக்குழுக்களின் உழைப்பின் மீதும், உற்பத்தி உறவுகள் மீதும் பாகுபாடுகள் மலிந்து விட்டன. தற்காலத்தில் உலகெங்கிலும் நிலவுகின்ற விமர்சங்களில் இவை குறிப்பிடத்தக்கவையாகும். மனித குல வாழ்வியல் சார்ந்த பண்புகளான உறவும், பகிர்தலும் பொருள் சார்ந்த உற்பத்தி உறவுகளுக்காக இன்று சுரண்டப்பட்டு ஏற்றத்தாழ்வான சமூக அமைப்புகளும் இன்று உருவாகி வருவதைக் காணமுடிகின்றது. இதற்காக இயற்கையின் மீது, உயிர்ச் சூழலியல் மீது சுரண்டலும், வன்முறையும் தொடுக்கும் அபாயமும் சூழ்ந்து விட்டது. இத்தகைய பேரபாயத்தை சரி செய்வதற்கு தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறும் உயிர்ச்சூழலியலோடு இணைந்த உறவும், பகிர்தலும் நம் வாழ்வியல் பண்புகளின் அடிப்படைத் தேவையாக இருக்கின்றது. ஆக, சங்க காலம் தொட்டு மட்டுமல்ல உலகம் தோன்றியதிலிருந்தே சுற்றுச்சூழலின் ஆன்மாவாகத் தமிழ் இனக்குழுக்கள் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்துள்ளதை தமிழ் இலக்கியங்களின் வெளிச்சத்தில் காணமுடிகின்றது.

முடிவுரை

பன்னெடுங்காலத்துக்கு முன்பே தமிழ் இனக்குழுக்கள் இயற்கையை பண்படுத்தி, பாதுகாத்து வாழ்ந்ததை இலக்கியங்கள் வழியாக அறியாக முடிகின்றது. அதுமட்டுமல்ல இயற்கை வளங்களையும், சுற்றுச்சூழலையும் உழைப்பு உற்பத்தி மூலம் கையாண்டு, சுரண்டல், பாகுபாடுகள் இல்லாமல் பகிர்த்து, நல் உறவு கொண்டு வாழ்ந்ததை கண்டுணர முடிகின்றது. இத்தகைய தமிழ் இனக்குழுச் சமூகத்தின் உயரிய பண்பாட்டுத் தகவுகளை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு இட்டுச் செல்வதே அனைவரின் வாழ்வுக்காப்பீடாகும்.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] கமலதேவி. “சங்கப்பெண் கவிகள்.” சொல்வனம், மின் இதழ் - 304, ஜூலை 2023.
- [2] கா. சிவத்தம்பி. பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகம். மக்கள் வெளியீடு, சென்னை - 600002, 2003.
- [3] சிவராம காரந்த்., தமிழில்: பாவண்ணன் “மதுரைக்காண்டம்.” காலச்சுவடு, காலாண்டிதழ் - UGC CARE, இதழ், மார்ச் 1996, நாகர்கோவில்.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

- [4] ந.முருகேசபாண்டியன். “சங்க இலக்கியச் சூழலியல் விழுமியங்களும் இன்றைய தமிழகத்து நிலவெளியும்.” *உங்கள் நூலகம்* - UGC CARE, ஏப்ரல் 2014, ISSN: 2394 – 7525, ப. 83
- [5] நா. பாஸ்கரன். *தமிழில் தத்துவ நூல்கள்*. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2008.
- [6] நெடுஞ்செழியன். *சூழலியல் ஓர் அறிமுகம்*. சவுத் ஏசியன் புகல்ஸ், சென்னை, 1993.
- [7] பெ.மாதையன். *இனக்குழு சமுதாயமும் அரசு உருவாக்கமும்*. பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, 2004.
- [8] முனைவர் ஜெயந்தி. "உலகத் தோற்றக் கொள்கை (இலக்கண இலக்கியங்களின் வழி)." *தமிழில்: பா. எமி கார்மைக்கேல், இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அப்ளைடு ரிசர்ச்*, 2017; 3(7): 706-709, ISSN Print: 2394-7500, E- ISSN: 2394-5869, தாக்கக் காரணி: 5.2,
- [9] J. L. Chapman., M. J. Reiss. *Ecology Principles and Applications*. Cambridge University Press, Great Britain, 1995.
- [10] Kamil Zvelebil. " *A History of Indian Literature Volume X: Tamil Literature*. Manohar Publishers & Distributors, New Delhi, Delhi 110002, 2019.
- [11] P.H. Colin. *Dictionary of Ecology and the Environment*. Universal Book Stall, Delhi, 1994.
- [12] Xavier Thaninayagam. *Landscape and Poetry: A Study of Nature in Classical Tamil Poetry*, Asia Publishing House, Bombay, 1966.

References

- [1] Kamaladevi. “Sanga Pen Kavigal.” *Solvanam*, E-Journal - 304, July 2023.
- [2] K. Shivathambi. *Pandaiya Tamil Samugam*. Makkal Publication, Chennai – 600002, 2003.
- [3] Sivarama Karanth., In Tamil: Pavannan “Madurai Kandam.” *Kalachuvad*, Quarterly - UGC CARE, Volume, March 1996, Nagercoil.
- [4] N.Murugesapandian. “Sanga Sulaliyal Vilumiyangalum Inraiya Tamilagathu Nilavolium.” *Ungal Noolagam* - UGC CARE, April 2014, ISSN: 2394 – 7525, p. 83
- [5] Na. Bhaskaran. *Tamilil Thathuva Noolgal*. World Tamil Research Institute, Chennai, 2008.
- [6] Nedunchezhiyan. *Soolaliyal Oor Arimugam*. South Asian Books, Chennai, 1993.
- [7] B. Mathayan. *Inakuzhu Uruvakkamum Arasu Uruvakamum*. Pavai Publications, Chennai, 2004.
- [8] Dr. Jayanthi. "Ulagath Thotrak Kolgai (Ilakkana Ilakiyangalin Vazhi)." In Tamil: P. Amy Carmichael, *International Journal of Applied Research*, 2017; 3(7): 706-709, ISSN Print: 2394-7500, E- ISSN: 2394-5869, Impact Factor: 5.2.
- [9] J. L. Chapman., M. J. Reiss. *Ecology Principles and Applications*. Cambridge University Press, Great Britain, 1995.
- [10] Kamil Zvelebil. " *A History of Indian Literature Volume X: Tamil Literature*. Manohar Publishers & Distributors, New Delhi, Delhi 110002, 2019.
- [11] P.H. Colin. *Dictionary of Ecology and the Environment*. Universal Book Stall, Delhi, 1994.

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

60

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

[12] Xavier Thaninayagam. *Landscape and Poetry: A Study of Nature in Classical Tamil Poetry*, Asia Publishing House, Bombay, 1966.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.